

Дані про автора**Лалакулич Марія Юрївна,**

к.е.н., професор, Ужгородський торговельно–економічний інститут Київського національного торговельно–економічного університету
e-mail Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Данные об авторе**Лалакулич Мария Юрьевна,**

к.э.н., профессор, Ужгородский торгово–экономический институт Киевского национального торгово–экономического университета
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the author**Mariya Lalakulych,**

PhD, Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 658 +69.003

МАЛИХІНА О.М., ІЦЕНКО Т.М.,
САВЧУК Т.В., ПЕТРЕНКО Г.С.

Особливості індикації бізнес–процесів у динамічних системах: перспективи інвестиційних рішень в сучасному будівельному девелопменті

Предметом дослідження виступає сукупність теоретико–методологічних, методичних та практичних засад формування й функціонування механізмів підсистеми комплексної економічної діагностики у системі стратегічного управління діяльністю суб'єктів будівельного бізнесу.

Метою дослідження є систематизація загальносистемних детермінант динамічного розвитку бізнес–середовища будівельного девелопменту.

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу роботи становлять сучасні теорії та концепції системи управління, результати фундаментальних вітчизняних і закордонних досліджень за теоретичними та практичними проблемами ринкового реформування будівельної сфери в сучасних ринкових динамічних умовах.

Результати роботи. В статті запропоновано концептуальний підхід визначення інноваційності управлінської діяльності підприємств як інтегратора забезпечення динамічного розвитку підприємства в межах традиційних форматів економічних інтересів. Визначений методичний інструментарій реалізації комплексу інноваційних технологій в управлінській діяльності підприємств на основі сформованої описової моделі оптимізації комплексу інноваційних технологій управління в умовах динамічного середовища.

Галузь застосування результатів. Будівельний девелопмент, проектний аналіз, управління підприємством, стратегічне управління.

Висновки. Обґрунтування генотипу інноваційної технології управління для підприємств дозволяє здійснити прогнозування розвитку підприємств та запропонувати оптимізований адаптивний комплекс інноваційних технологій управління та удосконалити параметризацію процесів економічного діагностування в системі стратегічного управління діяльністю суб'єктів будівельного бізнесу.

Ключові слова: будівельний девелопмент, економічна діагностика, інвестиційний проект, технології управління.

МАЛЫХИНА О.М., ИЦЕНКО Т.М.,
САВЧУК Т.В., ПЕТРЕНКО Г.С.

Особенности индикации бизнес–процессов в динамических системах: перспективы инвестиционных решений в современном строительном девелопменте

Предметом исследования выступает совокупность теоретико–методологических, методиче–

ских и практических основ формирования и функционирования механизмов подсистемы комплексной экономической диагностики в системе стратегического управления деятельностью субъектов строительного бизнеса.

Целью исследования является систематизация детерминант динамического развития бизнес-среды строительного деvelopeмента.

Методы исследования. Теоретическую и методологическую основу работы составляют современные теории и концепции системы управления, результаты фундаментальных отечественных и зарубежных исследований по теоретическим и практическим проблемам рыночного реформирования строительной сферы в современных рыночных динамических условиях.

Результаты работы. В статье предложен концептуальный подход определения инновационности управленческой деятельности предприятий как интегратора обеспечения динамического развития предприятия в пределах традиционных форматов экономических интересов. Определены методический инструментарий реализации комплекса инновационных технологий в управленческой деятельности предприятий на основе сложившейся дескриптивной модели оптимизации комплекса инновационных технологий управления в условиях динамичной среды.

Область применения результатов. Строительный деvelopeмент, проектный анализ, управление предприятием, стратегическое управление.

Выводы. Обоснование генотипа инновационной технологии управления для предприятий позволяет осуществить прогнозирование развития предприятий и предложить оптимизированный адаптивный комплекс инновационных технологий управления и усовершенствование параметризации процессов экономического диагностирования в системе стратегического управления деятельностью субъектов строительного бизнеса.

Ключевые слова: строительный деvelopeмент, экономическая диагностика, инвестиционный проект, технологии управления.

MALYKHINA O.M., ISHCENKO T.M,
SAVCHUK T.V., PETRENKO H.S.

Features of business process indication in dynamic systems: prospects for investment solutions in modern construction development

The subject of the research is the set of theoretical, methodological, methodological and practical principles of formation and functioning of mechanisms of the subsystem of complex economic diagnostics in the system of strategic management of activity of subjects of construction business.

The purpose of the study is to systematize system-wide determinants of the dynamic development of the business environment of construction development

Research methods. The theoretical and methodological basis of the work is the modern theories and concepts of the management system, the results of fundamental domestic and foreign research on theoretical and practical problems of market reform of the construction sphere in modern market dynamic conditions.

Results of work. In the article the conceptual approach of definition of innovativeness of management activity of the enterprises as an integrator of providing of dynamic development of the enterprise within traditional formats of economic interests is offered. Methodical implementation tools have been defined of the complex of innovative technologies in management activity of the enterprises on the basis of the formed descriptive model of optimization of the complex of innovative management technologies in the conditions of dynamic environment.

Area of application of results. Construction development, project analysis, enterprise management, strategic management.

Conclusions. substantiation of the genotype of innovative management technology for enterprises

allows to predict the development of enterprises and to offer an optimized adaptive complex of innovative management technologies and to improve the parameterization of economic diagnostics processes in the system of strategic management of the activity of construction business entities.

Key words: *construction development, economic diagnostics, investment project, management technologies.*

Постановка проблеми. Глобалізація економіки XXI століття, поряд з високою динамічністю і стохастичністю економічних процесів, зростанням конкурентної боротьби за ринки та ресурси на світовому, національному та регіональному рівнях, актуалізує необхідність пошуку інноваційних шляхів розвитку підприємницької діяльності, що дозволять забезпечити належний рівень конкурентоспроможності та економічної безпеки підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, регіональної та національної економіки в цілому. Досвід провідних країн світу показує, що саме інноваційно–інвестиційна спрямованість діяльності як об'єднань підприємств, асоціацій, так і провадження регіональної та державної економічної політик, є єдиним стратегічно виправданим та високоефективним способом створення точок локального, регіонального і національного масштабу, а також прискорення поступу соціально–економічних систем на шляху до суспільного прогресу.

Одним із найважливіших елементів розвитку національної економіки в умовах ринкових відносин є збалансована інвестиційна політика держави, результатом якої стає ефективна діяльність та поступальний розвиток суб'єктів господарювання. Основною метою інвестування є стимулювання процесу розширеного виробництва, акумулювання капіталу, забезпечення доступу до сучасних технологій і менеджменту, створення нової вартості та в кінцевому підсумку сприяння динамічним економічним зрушенням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічним фундаментом для дослідження теоретичних та практичних питань вибору, впровадження і використання технологій управління стали наукові праці провідних вітчизняних і закордонних науковців: В.А. Анташова, Б. Андерсена, С.Д. Бушуєва [1], В. А. Верби, О. М. Гребешкової, Дж. Грейсона, О.М. Гуцалюка, Т.Давенпорта, Е. Демінга, П. Друкера, Р.Каплана, Г. Керцнера, Т.С. Марчук [2], О.В. Пальчука, В.Плескач, М. Портера, В.О. Поколенка [3], В.В. Репіної, Г.М. Рижаквої [4–5], Л.В. Сорокіної [6], М. Робсо-

на, Г. Трауфлера, В.Г. Федоренка [7], П. Хармонга, Д. Харрінгтона, Д.О. Чернишева [8], О.І. Шкуратова [9]. Попри значні напрацювання за цією проблематикою, багато питань теоретичного, організаційного та методичного характеру залишаються поза зоною уваги науковців. Зокрема, потребують подальшого дослідження організаційні та методичні аспекти аналізу й аудиту на всіх етапах життєвого циклу інвестиційних проектів, удосконалення методичного інструментарію аналізу інвестиційної привабливості альтернативних проектів в умовах ризику та невизначеності, все більше актуальності набувають питання облікового забезпечення аналізу та аудиту ефективності інвестиційних проектів на експлуатаційній і ліквідаційній стадіях їх функціонування тощо.

Метою статті є теоретичне узагальнення та розробка науково обґрунтованих практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення методичних та організаційних засад аналізу й аудиту інвестиційних проектів.

Для досягнення визначеної мети поставлено і вирішено такі завдання:

- розробити комплексний методичний підхід до проведення незалежного аудиту інвестиційних проектів за етапами їх життєвого циклу з урахуванням оцінки рівня пов'язаних із ним ризиків;
- обґрунтувати необхідність, визначити види та сутність застосування процедури дью ділідженс (due diligence) інвестиційних проектів, висвітлити його основні теоретичні, організаційні та методичні положення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення сталого розвитку економіки України, що обрала шлях європейської інтеграції, є водночас викликом і пріоритетом входження на європейський ринок як повноцінного конкурентоспроможного партнера. Це вимагає активізації проведення економічних реформ і формування сучасної конкурентоспроможної та високомодернізованої економіки на інноваційно–інвестиційних засадах. Одночасне забезпечення розвитку та економічної безпеки підприємницької діяльності шляхом інтенсифікації її інновацій-

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

но-інвестиційної складової є важливим завданням на шляху реалізації векторів розвитку, безпеки, відповідальності та гідності, визначених в «Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». Активізація існуючих, розробка та впровадження принципово нових інноваційно-інвестиційних інструментів та важелів у контексті забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності є запорукою забезпечення високої конкурентоспроможності економіки країни, виходу України на провідні позиції у світі з впровадженням європейських стандартів життя.

Сучасні підприємства постійно функціонують у стресових умовах, що зумовлені насамперед негативними низькопрогнозованими впливами – стресорами, які вимагають від організації належних реактивних і регулювальних дій. На підставі аналізування літературних джерел та вивчення практичного досвіду запропоновано розглядати поняття «стрес» багатоаспектно, зокрема: як явище, що виникає під впливом дії екстремальних чинників внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування; як система реакцій суб'єкта або об'єкта на специфічні впливи факторів середовища; як стан, що не належить до категорії органічних та характеризується істотними відхиленнями від нього. Аналізування літературних джерел за проблемою дало змогу запропонувати комплексну класифікацію різ-

новидів стресів за істотними та незалежними ознаками, а саме: за рівнем і джерелом виникнення, наслідками, змістом, походженням, періодичністю виникнення, рівнем вираженості, рівнем демонстрації, керованістю і поширеністю.

Розглядаючи місце стрес-менеджменту в системі управління підприємством, встановлено, що у теорії та практиці виокремлюють різноманітні види менеджменту, які можна класифікувати за низкою ознак, а саме: за горизонтом спрямування (стратегічний, тактичний); за пріоритетним стилем взаємодії між керівною та керованою системами (ліберальний, диктаторський, комбінований); за рівнем централізації (централізований, децентралізований); за орієнтацією (м'який (націлений на людину) і жорсткий (націлений на результат)); за врахуванням впливу довкілля (сталий, несталый менеджмент); за змістом (виробничий, інноваційний, кадровий, фінансовий, інвестиційний, логістичний, маркетинговий, міжнародний тощо); за видами діяльності (операційний, фінансовий, інвестиційний); за реагуванням на відхилення (гармонійний, ризик-менеджмент, стрес-менеджмент). Саме в межах останньої ознаки класифікації – за реагуванням на відхилення – запропоновано виокремлювати стрес-менеджмент та усі різновиди менеджменту, пов'язані з ним, оскільки йдеться про ліквідацію й усунення критичних небажаних відхилень, що виникають в

Різновиди менеджменту за ознакою реагування на відхилення

* складено автором

процесі функціонування підприємства (див. рисунок). Таким чином, саме критичні небажані відхилення потребують усунення в контексті стрес-менеджменту, який запропоновано розглядати як процес управління особистісними, груповими та корпоративними стресами, що виникають у діяльності підприємства, з метою подолання критичних небажаних відхилень, які є істотними, екстремальними і чинять вагомий негативний вплив на функціонування суб'єкта господарювання.

Стрес-менеджмент охоплює також сукупність різновидів менеджменту, які спрямовані на подолання критичних небажаних відхилень, а саме: антикризовий, адаптивний, реактивний, рефлексивний та антисипативний менеджмент. Встановлено, що усі ці різновиди менеджменту в структурі стрес-менеджменту є тісно взаємопов'язаними і взаємодіючими, можуть реалізовуватись одночасно задля досягнення синергійного ефекту.

Розроблено концепцію формування і використання систем стрес-менеджменту на підприємствах, у якій стрес-менеджмент розглядається як конкретна функція менеджменту, що реалізується шляхом використання загальних функцій з метою отримання методів впливу, які на засадах управлінських рішень сприяють подоланню критичних небажаних відхилень, що є істотними, екстремальними та чинять вагомий негативний вплив на функціонування суб'єктів господарювання. Запропоновано методику оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності будівельних підприємств, в основі якої лежить розрахунок впливу внутрішніх факторів (розділених по окремим блокам) інноваційно-інвестиційної безпеки підприємства, що було здійснено на підставі даних фінансової звітності підприємства. Оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності розраховується за формулою:

$$IID = \sum_{i=1,1}^{n,26} w_{1,i} f_i + \sum_{i=2,1}^{m,9} w_{2,i} t_i + \sum_{i=3,1}^{k,7} w_{3,i} u_i, \quad (1)$$

де i – номер фактора у відповідному блоці, f_i – фактори фінансового блоку, t_i – фактори техніко-економічного блоку, u_i – фактори управлінського блоку, $w_{j,i}$ – вага i -го фактора у j -му блоці, $j=1; 3$.

При потребі більш детального аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності, тим паче при необхідності точного порівняння різних організацій між собою за цим показником, оцінку можна отримати у вигляді трійки значень

$\{IID_f, IID_t, IID_u\}$, кожне з яких розраховується у відповідності з формулами:

$$IID_f = \sum_{i=1,1}^{1,26} w_{1,i} f_i, \quad i = 1,1-h, \quad (2)$$

$$IID_t = \sum_{i=2,1}^{2,9} w_{2,i} t_i, \quad i = 2,1-m, \quad (3)$$

$$IID_u = \sum_{i=3,1}^{3,7} w_{3,i} u_i, \quad i = 3,1-k, \quad (4)$$

Використання трійки чисел має додаткову перевагу в тому, що, приймаючи трійку чисел за координати точки у тривимірному просторі R^3 , можна візуалізувати стан інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства при проведенні порівняльного аналізу підприємств, наприклад, окремого регіону чи окремої галузі, що може підвищити точність прийняття подальших рішень. Методика оцінки інноваційної складової економічної безпеки передбачає визначення кількісних параметрів рівня економічної безпеки з використанням методів таксономії та нормування, що не лише забезпечують релевантну оцінку, а і дозволяють сформулювати систему факторів забезпечення належного рівня економічної безпеки на основі оптимальних фінансово-майнових управлінських рішень, визначити його ефективність та вплив на результуючий інтегрований показник.

Висновки

Якісний пост-контроль за ефективністю функціонування й експлуатації інвестиційного проекту неможливий без використання ефективної системи управлінського обліку та бюджетування. Виходячи з цього доцільною є розробка та реалізація в інвестиційній практиці специфічних процедур управлінського обліку і бюджетування в системі інвестиційного менеджменту, визначення основних етапів його імплементації. Необхідність використання порівняльного аналізу прогнозної та фактичної фінансової звітності з виокремленням результатів від реалізації інвестиційних проектів підтверджується практичними прикладами і розрахунками. Запропоновані методичні положення аналізу відхилень у системі управлінського обліку інвестиційних проектів у частині вдосконалення методики факторного аналізу відносних показників ефективності інвестиційних проектів дають можливість виокремити чинники впливу на економічну ефективність проектів, які мають нерелевантний характер.

Список використаних джерел

1. Бушуєв С.Д. Стратегічний аудит інфраструктурних проєктів та програм [Текст] / С.Д. Бушуєв, Б.Ю. Козир, А.А. Заприводе // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 36. – С. 20 – 28, dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783302.
2. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. *Investment Management and Financial Innovations* Vol. 14(4), pp. 12–20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
3. Поколенко В.О. Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підприємств [Текст] / В.О. Поколенко, О.М. Малихіна, Ю.А. Чуприна, М.В. Горбач, Т.В. Волошина // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 146 – 152.
4. Galyna Ryzhakova, Dmytro Ryzhakov, Serhiy Petrukha, Tetiana Ishchenko, Tetyana Honcharenko (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, Volume–8 Issue–4, Page No.: 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419
5. Рижаківа Г.М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г.М. Рижаківа, Д.О. Приходько, К.М. Предун, Т.С. Лугіна, Т.С. Коваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.
6. Рижаківа Г.М. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва [Текст]: [монографія] / [Л. В. Сорокіна та ін.]; за наук. ред. проф. Сорокіної Л. В., Гойка А. Ф. – Київ: Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017. – с. 373–398.
7. Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні [Текст]: монографія / [В. Г. Федоренко та ін. ; за ред. В. Г. Федоренка, Г.М. Рижаківої]; Європ. бізнес-асамблея (Оксфорд, Англія) [та ін.]. – Київ: ДКС Центр, 2018. – 442 с
8. Чернишев Д.О. Визначення атракторів біосферосумісного середовища урбанізованих територій при організації сучасного будівельного девелопменту [Текст] / Д.О. Чернишев, К.М. Предун, І.С. Івахненко, М.А. Дружинін, Ю.М. Ручинська // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 36. – С. 130 – 135.
9. Шкуратов О. І. Основні елементи гарантування продовольчої та екологічної безпеки України / О. І. Шкуратов // Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2013. – С. 160–165.

Referenses

1. Bushuyev, Sergiy, Kozyr, Borys & Zaprivoda, Alina, (2019). Strategic audit of infrastructure projects and program. *Management of Development of Complex Systems*, 38, 20 – 28, dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783302.
2. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. *Investment Management and Financial Innovations* Vol. 14(4), pp. 12–20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
3. Pokolenko, V.O. (2017). Innovative technology of quality control of management of construction facilities. / V.O. Pokolenko, O.M. Malykhina, Yu. A. Chupryna, M.V. Gorbach // *Management of development of complex systems*, 32, 146 – 152.
4. Galyna Ryzhakova, Dmytro Ryzhakov, Serhiy Petrukha, Tetiana Ishchenko, Tetyana Honcharenko (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, Volume–8 Issue–4, Page No.: 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419
5. Ryzhakova, Galyna. e.t.c. (2017) Application of artificial intellect systems for evaluation of economical efficiency of project solutions. *Economical tools for management of financial safety of construction facilities*. Edited by L.V. Sorokina. Kyiv, Ukraine: KNUCA, 373–398.
6. Theoretical and methodological foundations of innovation–investment activity in Ukraine. / V.G. Fedorenko, G.M. Ryzhakova et al., Col. monograph. LLC DKS Center Kyiv–2018. 442 p.
7. Pokolenko, Vadim, Malykhina, Oksana, Chupryna, Yuriy, Gorbach, Maxim.& Voloshyna, Tatyana, (2017). Innovative technology of estimation of quality of management of building contracting enterprises. *Management of Development of Complex Systems*, 32, 146 – 152.
8. Chernyshev, Denys, Predun, Konstantyn, Ivakhnenko, Iryna, Maxim, Druzhynin, & Ruchinskaya, Julia, (2018). Determination of the biosphere compatible environment attractors of urbanized territories at the organization of modern construction development. *Management of Development of Complex Systems*, 36, 130 – 135.
9. Shkuratov O.I. (2013). Basic elements of guarantee of food and ecological safety of Ukraine / OI Shkuratov // *Economics of nature management and environmental protection*. – P. 160–165.

Дані про авторів**Малихіна Оксана Михайлівна,**

к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Ищенко Татьяна Михайлівна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Савчук Татьяна Валеріївна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Петренко Ганна Сосоївна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Данные об авторах**Малыхина Оксана Михайловна,**

к.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Ищенко Татьяна Михайловна,

к.э.н., доцент кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Савчук Татьяна Валерьевна,

к.э.н., доцент кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Петренко Анна Сосоевна,

к.э.н., доцент кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Data about the authors**Oksana Malykhina,**

Ph.D., Associate Professor, Professor, Department of Management in Construction, Kiev National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Tatyana Ishchenko,

Ph.D., Associate Professor, Department of Management in Construction, Kiev National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Tatyana Savchuk,

Ph.D., associate professor of the Department of Management in Construction, Kiev National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Hanna Petrenko,

Ph.D., Associate Professor, Department of Management in Construction, Kiev National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net